

Comparação de um esfigmomanômetro aneróide versus medidor de pressão arterial digital

Veronica de Lima Gonçalves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3500-6536

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0807-9839

Resumo— Este trabalho consiste em uma revisão de literatura que objetiva comparar a confiabilidade do esfigmomanômetro aneróide com o medidor de pulso digital. O esfigmomanômetro é um instrumento de para verificar a pressão arterial. As pesquisas nas bases de dados escolhidas foram realizadas a partir de cinco bases de dados, obtendo ao final da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, obtiveram-se sete publicações, que representam a base da construção deste trabalho. Foi possível concluir que a verificação da confiabilidade dos aparelhos de pressão arterial é de suma importância para uma aferição e diagnóstico correto.

Palavras-Chave — *pressão arterial, esfigmomanômetro aneróide, esfigmomanômetro digital, confiabilidade.*

I. INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial caracterizada pela elevação da pressão arterial, igual ou superior a 14 por 9. No Brasil, a hipertensão arterial atinge 32,5 % de indivíduos adultos, sendo mais de 60 % dos idosos, e contribui diretamente ou indiretamente em 50 % das mortes por doenças cardiovasculares [1].

A avaliação e a monitorização precisa da pressão arterial (PA) são fatores essenciais para o diagnóstico e o tratamento adequado para cada paciente. A importância de se fazer o diagnóstico da pressão arterial elevada e sua contínua monitoração é bem conhecida. Com isso, alguns equipamentos estão disponíveis para avaliar a mensuração da pressão arterial, sendo os mais utilizados: esfigmomanômetros aneróides e de mercúrio, que utilizam o método auscultatório de aferição com o uso associado do estetoscópio; e os monitores de pulso digital, que utilizam o método oscilométrico que possibilita medir a PA sem o uso do estetoscópio, além de verificar a frequência cardíaca [2].

Dentre os diferentes equipamentos para medir a PA, os aparelhos do tipo esfigmomanômetro de coluna de mercúrio são considerados de maior confiança, porém foram substituídos devido aos riscos relacionados à toxicidade e a contaminação ambiental pelo mercúrio [3].

A determinação da PA pelo método auscultatório com esfigmomanômetro aneróide é o mais difundido dentre os métodos indiretos de aferição da pressão e apresenta alto nível de concordância com o método direto intra-arterial, se utilizado corretamente obedecendo a padronização do procedimento [4]. É necessária a capacitação para se realizar adequadamente as medidas pressóricas pelo método auscultatório, e algumas recomendações incluem: o descanso do paciente de 5 a 10 minutos antes da aferição; a utilização de manguito adequado à circunferência braquial do paciente,

colocado a cerca de dois a três centímetros acima da fossa ante cubital; a centralização da bolsa de borracha sobre a artéria braquial; o braço posicionado à altura do coração; os olhos do observador ao nível da coluna de mercúrio; o posicionamento da campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial; e o intervalo de 1 a 2 minutos entre as aferições. Um fator negativo relacionado à utilização dos aparelhos aneróides, é o fato de que estes dispositivos descalibram com facilidade [2, 4].

Por outro, a determinação da PA pelo método oscilométrico com aparelhos digitais tem sido cada vez mais frequente. Embora o método também tenha algumas limitações, tem-se observado uma tendência crescente em substituir os equipamentos tradicionais por aparelhos automáticos que utilizam o método oscilométrico, principalmente quando se pretende que o paciente ou alguém da família faça a medida da pressão arterial em sua própria residência [5].

Com isso neste contexto, o objetivo deste trabalho é comparar a confiabilidade do esfigmomanômetro aneróide com o medidor de pulso digital por meio dos artigos selecionados.

II. MÉTODO

Para o desenvolvimento desta revisão sistemática relacionada à avaliação do desempenho e comparação dos esfigmomanômetros aneróides e digitais, foram realizadas pesquisas de artigos científicos nas bases de dados BIREME, PUBMED, GOOGLE ACADÊMICO, IEEE e LILACS. Os descritores para a pesquisa foram: esfigmomanômetro digital, esfigmomanômetro aneróide, comparação e desempenho.

Para a elaboração de uma revisão sistemática é necessário definir a questão de pesquisa estruturada para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos. A busca na literatura auxiliou na definição das questões chave da pesquisa, sendo estruturadas no formato de perguntas, abrangendo População, Intervenção, Comparação e Resultados (Outcomes, em inglês), com o tradicional PICO. Desta forma, a pergunta que se deseja responder é: “Para todos os pacientes, que são submetidos a avaliação da pressão arterial com os esfigmomanômetros aneróides e os medidores de pressão arterial digital, qual deles apresenta maior desempenho, confiabilidade e efetividade nos resultados?”

Algumas características foram empregadas para auxiliar no desenvolvimento deste trabalho, mas agora como critérios de exclusão. Entre eles pode-se citar as duplicatas de artigos, não conformidade com o tema, textos incompletos, ou que

não se enquadraram na pesquisa. É importante ressaltar que todos os descritores foram pesquisados em três línguas diferentes, sendo elas: português, inglês e espanhol.

III. RESULTADOS

Na busca realizada nas bases de dados referidas, foram encontrados 61 artigos. Utilizando-se o critério de duplicidade o número de trabalhos foi para 49. Depois, com a remoção dos que não se encaixam no tema, restaram então 7 artigos que representam a base deste trabalho. A Figura 1 representa o passo-a-passo de cada etapa deste processo.

Fig 1. Itens de relatórios preferidos para análises sistemáticas (PRISMA).

IV. DISCUSSÕES

Nesta revisão foram identificados estudos comparando os esfigmomanômetros aneróides e os monitores de pulso digital.

Fagugli *et al.*, realizou um estudo transversal com 250 adolescentes com faixa etária entre 14 a 17 anos de idade, que foram monitorados por 24 horas pelo método auscultatório com esfigmomanômetro aneróide e em seguida, pelo método oscilométrico por um aparelho digital. O esfigmomanômetro aneróide para a pressão arterial sistólica (PAS) obteve uma média de 108,1 mmHg e pelo aparelho digital de 110,6 mmHg. Considerando a pressão arterial diastólica (PAD), as médias foram de 63,8 mmHg e 69,5 mmHg, respectivamente. Após a comparação dos valores observados entre os dois métodos, verificou-se uma boa

correlação para os valores sistólicos e uma baixa correlação para os valores diastólicos. E segundo os pesquisadores, o método oscilométrico é preferível, visto que no período de 24 horas obteve um maior número de medidas válidas [6].

Colares *et al.*, procurou comparar as medidas de PA obtidas com três métodos distintos: o esfigmomanômetro de mercúrio, o esfigmomanômetro aneróide e o digital, sendo estes devidamente calibrados. A média da PAS e PAD aferida para o aparelho aneróide foi de 116,04 mmHg e 74,91 mmHg, respectivamente; já o aparelho digital as médias registradas foram de 119,63 mmHg e 74,58 mmHg, respectivamente. Observou-se diferença significativa ($p < 0,05$) entre as médias obtidas para PAS entre aparelhos aneróide versus digital. Os resultados obtidos demonstraram boa correlação entre os diferentes métodos, sendo observada maior correlação entre os aparelhos aneróide e digital, tanto para a PAS ($r = 0,81$) quanto para a PAD ($r = 0,85$), sugerindo o uso seguro do aparelho digital avaliado na prática clínica e domiciliar [7].

A'Court *et al.*, realizou um estudo transversal com 38 práticas de cuidados primários, e foram identificados 323 esfigmomanômetros digitais e 192 do tipo aneróides. Os esfigmomanômetros foram avaliados entre 50 mmHg e 250 mmHg. De modo geral, 86 % estavam dentro de 3 mmHg da referência, 13 % apresentaram um ou mais erros de 4 a 9 mmHg, e menos de 1 % tiveram erros maiores que 10 mmHg. Os aparelhos digitais foram mais propensos a estar dentro dos padrões de referência (3 mmHg) e os dispositivos aneróides tiveram desempenho significativamente pior, sendo mais propenso a apresentar erros maiores que 3 mmHg. Neste estudo, foi possível observar que os esfigmomanômetros digitais vem sendo substituindo os modelos aneróides nos cuidados primários e tem precisão equivalente, e que os modelos aneróides apresentaram taxas de falhas elevadas [8].

Carnio *et al.*, avaliou a precisão do aparelho digital de pulso comparando com os esfigmomanômetros aneróides, com o intuito de avaliar a segurança na aferição da pressão arterial durante procedimentos periodontais. As aferições foram realizadas em 45 pacientes e foram selecionados pacientes hipertensos e normotensos. Na avaliação dos resultados, foi realizado análise estatística utilizando o método t-Student (nível de confiança de 95 %). No esfigmomanômetro aneróides as médias dos valores de pressão sistólica e diastólicas foram de 118,04 mmHg e 77,62 mmHg, respectivamente. Já no aparelho de pulso digital, a média da pressão sistólica e diastólica foram de 119,78 mmHg e 75,27 mmHg, respectivamente. Os resultados demonstrou que não há diferença estatística significativa entre os dois aparelhos (esfigmomanômetro aneróide $p = 0,61$ e o digital $p = 0,24$) durante os procedimentos cirúrgicos em periodontia [9].

Danieletto *et al.*, comparou e testou a confiabilidade e a eficácia de dois aferidores de pressão arterial, aneróide e digital em uma situação de pré-cirúrgico odontológico. O ensaio foi realizado com uma amostra de 60 pacientes, com o paciente em repouso e o braço ao nível do coração, e os aparelhos utilizados estavam calibrados e certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e foram aplicados o teste t-Student e análise do coeficiente de correlação. As médias da pressão arterial sistólica e diastólica para o esfigmomanômetro aneróide foi de 124,5 mmHg e 80,67 mmHg, respectivamente; e no

digital foi de 132,80 mmHg e 82,20 mmHg, respectivamente. Neste estudo foi possível encontrar diferença estatisticamente significativa ($p < 0,001$) entre os métodos avaliados. Já com relação a análise do coeficiente de correlação, obteve-se correlação normal entre pressão arterial sistólica ($r = 0,6486$) e pressão arterial diastólica ($r = 0,6618$) [10].

Alessi *et al.*, realizou um estudo de forma transversal e observacional com 45 jovens sadios (23 do sexo masculino e 22 do sexo feminino). Foram utilizados para a coleta um esfigmomanômetro aneróide e um esfigmomanômetro digital. E foi possível observar que na comparação individual das medidas, os parâmetros de pressão sistólica e diastólica houve diferença significativas entre os aparelhos avaliados. Quando avaliamos a diferença entre os esfigmomanômetros e aneróides e digitais, na pressão sistólica obteve uma média e desvio padrão de $112,04 \pm 11,69$ mmHg e de $111,93 \pm 13,42$ mmHg, respectivamente. E na pressão diastólica o esfigmomanômetro aneróide com média e desvio padrão de $73,01 \pm 8,62$ mmHg e o digital $73,58 \pm 9,55$ mmHg [11].

Kakkad *et al.*, avaliou um estudo comparativo entre os esfigmomanômetros aneróides e digitais, a pressão arterial foi medida por ambos os equipamentos com intervalos de cinco minutos no membro superior esquerdo. Foram avaliados 89 alunos com faixa etária de 18,1 a 23,3 anos, sendo 83 do sexo feminino e 6 do sexo masculino. Os resultados mostraram que a média de pressão arterial diastólica por esfigmomanômetro digital e aneróide foi de $76,20 \pm 12,25$ mmHg e $78,02 \pm 14,35$ mmHg, respectivamente. Já na pressão diastólica foi de $108,92 \pm 15,14$ mmHg para os digitais e $109,66 \pm 16,81$ mmHg para os aneróides. Na pressão diastólica a média para ambos os equipamentos não são significativos. Com isso, neste estudo foi possível observar que não existe diferenças significativas entre os esfigmomanômetros aneróides e digitais, podendo ser utilizados e forma intercambiável na prática clínica diária [12].

V. CONCLUSÃO

De acordo com a revisão da literatura neste trabalho, foi possível realizar uma comparação entre as medidas de PA obtidas pelos métodos auscultatório (esfigmomanômetro aneróide) e pelo método oscilométrico (monitores de pulso digital). Baseado nos sete artigos incluídos foi possível observar que na maioria dos estudos os monitores de pulso digital apresentaram maior confiabilidade.

A verificação da confiabilidade desses equipamentos é de suma importância para recomendação de seu uso na prática clínica, para uma aferição e diagnóstico correto da PA. A eficácia de cada aparelho, é bastante variável, não sendo possível a generalização dos resultados obtidos para outras marcas e modelos. Dessa forma, os profissionais da saúde devem ter conhecimento na utilização destes equipamentos, e principalmente diagnosticar e acompanhar pacientes hipertensos, bem como conseguir avaliar possíveis diferenças de medição entre cada aparelho, minimizando assim possíveis erros na conduta médica.

Agradecimentos

Agradecimentos às agências de fomento à pesquisa: FAPEMIG, CAPES e CNPq.

REFERÊNCIAS

- [1] 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Sociedade Brasileira de Hipertensão- SBH. Brazilian Journal of Hypertension, 2017; 24, n.1.
- [2] Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2007; 25:1105-87.
- [3] Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução da diretoria colegiada - RDC nº 145, de 21 de março de 2017. Publicado no DOU nº 56, de 22 de março de 2017a. Acesso Disponível: <http://www.latinigroup.com/legislacao/RDC145-2017.pdf>
- [4] VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Sociedade Brasileira de Nefrologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão e Sociedade Brasileira de Cardiologia. Braz. J. Nephrol. (J. Bras. Nefrol.) 2010;32:1-64.
- [5] Greeff A, Lorde I, Wilton A, Seed P, Coleman AJ, Shennan AH. Calibration accuracy of hospital-based non-invasive blood pressure measuring devices. J Hum Hypertens 2010;24:58-63.
- [6] Fagugli RM, Vecchi L, Valente F, Santirosi P, Laviola MM. Comparison between oscillometric and auscultatory methods of ambulatory blood pressure measurement in hemodialysis patients. Clin Nephrol. 2002 Apr;57(4):283-8.
- [7] Laura GC, Letícia M B, et al. Estudo comparativo da pressão arterial sistêmica aferida por três métodos distintos não-invasivos. Rev Med Minas Gerais 2009; 19(3): 214-219.
- [8] A'Court C, Stevens R, Sanders S, Ward Um, McManus R, Heneghan C. Type and accuracy of sphygmomanometers in primary care: a cross-sectional observational study. Br J Gen Pract. 2011 Sep;61(590):598-603.
- [9] Camio, J; Valenga, S; Fuganti, MR; Ito, F; Kreling, P. Estudo comparativo entre o esfigmomanômetro e o aparelho digital de pulso na aferição da pressão arterial e da pulsação em pacientes submetidos a tratamento periodontal. Perionews; 5(6): 637-642, nov.-dez. 2011.
- [10] Danieleto, CF; Cordeiro, RF; Iwaki, LC; Iwaki FL, Farah, GJ. Análise comparativa entre aparelhos de pressão arterial (digital e aneróide) e entre glicosímetros de diferentes marcas na detecção de pacientes hipertensos e diabético. Pesque. bras. odontopediatria clín. integr;11(04):525-531.
- [11] Alessi A, Iga FA,, Pontarolla FM, Couceiro GA. Avaliação da medida de pressão arterial através de equipamento acoplado a smartphone em jovens sadios. Rev. Med. UFPR 1(4): 131 -140 Out/Dez,2014.
- [12] Kakkad K, Damor P, Parmar B, Pate S. Comparative Study of Blood Pressure Measurement by Aneroid and Digital Manual Sphygmomanometer. Natl J Community Med. 2016; 7(8): 700-702.